

Проблемы медицинских организаций частной системы здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования: правовая пустота или финансирование по остаточному принципу

Problems of medical organizations of the private healthcare system operating in the compulsory health insurance system: legal void or residual financing

Ахохова А.В.

Медицинский центр ООО Фирма «СЭМ»

Эштрекова С.Г.

Медицинский центр ООО Фирма «СЭМ»

Эштрекова А.М.

Медицинский центр ООО Фирма «СЭМ»

Akhokhova A.V.

Medical center LLC Firm "SAM"

Eshtrekova S.G.

Medical center LLC Firm "SAM"

Ehstreкова A.M.

Medical center LLC Firm "SAM"

В данной статье затронуты вопросы экономики частных медицинских учреждений, их социального позиционирования и проблем взаимодействия с государственным сектором здравоохранения. Ведущим подходом к исследованию проблемы явилось изучение уровня конкуренции, связанных с ней рисков между частными и государственными медицинскими организациями отрасли здравоохранения и причин препятствий для инвестиций в частную медицину. Целью исследования явился анализ экономических характеристик развития частного сектора в здравоохранении на конкретной модели взаимодействия частной медицинской организации с государственным сектором системы ОМС субъекта. Выяснено, что отсутствие конкуренции в рыночной системе, независимо от отрасли и форм собственности неизбежно ведет к деградации системы [2]. Практическая значимость полученных результатов свидетельствует о том, что частный сектор здравоохранения уже составил заметную конкуренцию государственному на рынке предоставления медицинских и немедицинских услуг, взяв на себя часть реального спроса среднего класса.

This article touches upon the issues of the economy of private medical institutions, their social positioning and problems of interaction with the public health sector. The leading approach to the study of the problem was to study the level of competition, the risks associated with it between private and public medical organizations in the healthcare industry and the reasons for obstacles to investment in private medicine. The purpose of the study was to analyze the economic characteristics of the development of the private sector in healthcare on a specific model of interaction between a private medical organization and the public sector of the subject's CHI system. It was found out that the lack of competition in the market system, regardless of the industry and forms of ownership, inevitably leads to the degradation of the system [2]. The practical significance of the results obtained indicates that the private healthcare sector has already made a noticeable

competition with the state in the market of providing medical and non-medical services, labor, taking over part of the real demand of the middle class.

Ключевые слова: экономика частного сектора; тарифы ОМС; потребность пациентов; договор на оказание и оплату медицинской помощи; право выбора пациента; конкуренция.

Key words: private sector economy; compulsory health insurance rates; patients' need; contract for the provision and payment of medical care; patient's right of choice; competition.

Введение.

Основополагающими в изменениях настоящей системы здравоохранения являются интересы и здоровье граждан, а частная медицина может оказать поддержку государству и предоставлять качественную и своевременную медицинскую помощь. Сложно прогнозировать, как с учетом пандемии будут пересматриваться государственные программы здравоохранения и их финансирование. По мнению эксперта, частным клиникам не стоит рассчитывать на сверхплановые объемы – «с точки зрения ТФОМС, нет понятия «реальная потребность» или «фактически запрашиваемая потребность», а есть такое понятие как «нормированная потребность» [1].

Вместе с тем, в Федеральном законе «Об обязательном медицинском страховании» (ФЗ № 326) отмечается, что данная программа реализуется за счет всех медицинских организаций, вне зависимости от того, частная это клиника или государственная больница. Таким образом, все организации, предоставляющие медицинские услуги оказались в равных условиях, все получили дополнительные возможности для развития. Но с практической стороны интересы частных клиник, работающих по ОМС, зачастую оказываются ущемлены. Условия, в которых вынуждают работать коммерческие медицинские предприятия, вряд ли можно называть равноправием. И это, при наличии более качественного технического оснащения и профессионализма кадров, лишает их возможности стать полноценным участником такого рынка [3].

В связи с тем, что распределение объемов на оказание медицинской помощи в адрес частных клиник проводится в основном по остаточному принципу и не соответствует реальной потребности граждан, правильнее распределять объемы государственного заказа на конкурсной основе с учетом критериев позволяющих дать комплексную качественную и количественную оценку услугам, которые оказывает медицинская организация, независимо от формы собственности. Также стоит отметить, что в структуре тарифа ОМС отсутствует инвестиционная составляющая, где медицинские организации не вправе распоряжаться денежными средствами, которые остаются в результате применения новых технологий или в результате повышения внутренней эффективности процессов, т.е. не могут инвестировать в свою деятельность. Отсутствие данных стимулов в системе ОМС приводит к ограничениям в развитии медицинских организаций в целом [2].

Проблемой для большинства частных клиник, работающих в системе ОМС, остается сокращение комиссией по разработке территориальной программы ОМС квот на оказание соответствующих услуг населению или не предоставление их вообще. Чаще всего комиссия придерживается интересов государственных медицинских организаций, среди которых есть и члены этой комиссии, за счет закрепления за ними необоснованно большего объема работы по оказанию медицинской помощи по ОМС, чем фактически оказывается или может быть оказано.

Комиссией создаются препятствия для реализации, закрепленного в ФЗ № 326 права на выбор пациентом медицинской клиники.

Система обязательного медицинского страхования на данном этапе нуждается в значительных доработках, как на организационном, так и на правовом уровнях. Корректная регламентация отношений по сложным вопросам на законодательном уровне позволит сформировать оптимальные условия для здоровой конкуренции между государственными, муниципальными учреждениями здравоохранения и платными медицинскими клиниками, работающими по полисам ОМС. Такая конкуренция обеспечит рост уровня и качества оказания медицинской помощи, оказываемой пациентам по программе обязательного медицинского страхования [3].

Многие респонденты сходятся во мнении, что взаимодействие государства и частных клиник в рамках ОМС открывает большие возможности. Более того, некоторые считают это единственным путем развития, и рабочая модель системы здравоохранения в государстве должна предусматривать не менее 25 %-го участия частной медицины в системе ОМС [4].

Главными препятствиями являются административные барьеры и отсутствие достаточного платежеспособного спроса.

Литературный обзор.

В соответствии с ч. 2 ст.15 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [5] частная медицинская организация, включенная в единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, имеет право на осуществление медицинской деятельности в соответствии с медицинской лицензией.

На основании договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенного со страховыми медицинскими организациями, с одной стороны, и с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, с другой стороны, частная медицинская организация вправе получать средства за оказанную медицинскую помощь в соответствии с установленными тарифами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию [5].

Тарифы на оплату медицинской помощи, объемы предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи устанавливаются на каждый год Тарифным соглашением [5].

Формирование Тарифного соглашения осуществляет Комиссия по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования, образованной в соответствии с ч.9 ст.36 ФЗ № 326 [5]. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, являющимся приложением к правилам обязательного медицинского страхования, утвержденных Приказом Минздрава России от 28.02.2019г. № 108н (далее – Правила).

Территориальная программа формируется и утверждается соответствующей территориальной комиссией, она же распределяет квоты на услуги среди страховщиков и медицинских клиник, по рассмотрению расценок и разработке условий тарифного соглашения. Предполагается, что членство в комиссии на равных условиях может предоставляться представителям территориальных министерств здравоохранения, фондов социального страхования, страховых компаний, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, а также уполномоченным частным медицинским обществ.

Однако, как показывает практика, фактически данное условие не соблюдается. Практически ни в одном из субъектов РФ созданные комиссии не включают в свой состав лиц частных компаний в данной сфере деятельности. Соответственно, негосударственные клиники, работающие по территориальной программе ОМС, не допускаются к обсуждению и голосованию в значимых для них моментах работы. Устоявшаяся практика не позволяет говорить о существовании базового положения формирования комиссии – равенства представителей сторон. Это явно подвергает сомнению ее законность и правомочность, а, кроме того, легитимность выносимых ею заключений [3].

Подобный подход говорит о том, что комиссия, по сути, не берет в расчет потребности и предпочтения пациентов, регулярно обращающихся за медицинской помощью в эти клиники. А это значит, что налицо создание ею препятствий для реализации закрепленного в ФЗ № 326 права на выбор пациентом медицинской клиники [3].

Кроме того, регламентация на уровне субъекта Порядка маршрутизации пациентов, в том числе в платные клиники, работающие в системе ОМС, по направлениям данным на основании решения комиссии единственной медицинской организации государственной системы здравоохранения, ограничивает права пациентов на выбор врача(ей), в том числе, являющихся членами врачебных комиссий. Решение принимается одной комиссией субъекта, в лице врачей, определенных приказом данной организации. Несмотря на то, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2012 года № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» комиссия может создаваться в любой медицинской организации для решения поставленных задач [6].

Результаты и выводы.

Прослеживается вертикаль системных нарушений законодательства, неурегулированность вопросов права, что возможно повлияет на субъективность принимаемых решений, а как следствие может стать краеугольным камнем в правильности выбранной пациенту медицинской технологии.

В силу прямого указания закона медицинская организация, участвующая в реализации государственной программы обязательного медицинского страхования, не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи (ч.5 ст.15 Закона № 326-ФЗ, ч.1 ст.11 Закона № 323-ФЗ) и подзаконными актами, медицинская организация обязана провести консультацию обратившихся с направлениями лиц не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи направления на консультацию.

Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за её оказание медицинской организацией, участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской организации не допускаются, за отказ в оказании медицинской помощи медицинские организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, вплоть до привлечения к уголовной ответственности виновных лиц (ст.11 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").

При таких обстоятельствах, когда, с одной стороны – продолжают обращаться в частную медицинскую организацию пациенты с направлениями на получение медицинской помощи и медицинская организация не вправе им отказать, а с другой стороны – медицинской организации систематически отказывают при реализации программы государственных гарантий оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в оплате оказанных сверх выделенных Комиссией объемов медицинских услуг, в связи с чем частная медицинская организация в силу положений ст.11 Закона № 323-ФЗ и ч.5 ст.15 Закона № 326-ФЗ вынуждена было в отсутствие необходимых объемов продолжить оказывать медицинскую помощь по ОМС обратившимся гражданам.

В результате отказа Комиссией в выделении дополнительных объемов и их финансового обеспечения частная медицинская организация понесла убытки в виде неоплаченной медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам при реализации ею территориальной программы ОМС. Отказ Комиссии в выделении необходимого финансирования на оплату медицинской помощи также нарушает права граждан на доступное и качественное бесплатное оказание им медицинской помощи при наступлении страхового случая (ст.ст.10, 11, 19, ч.4 ст.21 Закона № 323-ФЗ, ч.1 ст.16 Закона № 326-ФЗ).

Таким образом, распределение объемов предоставления медицинской помощи между медицинскими организациями должно осуществляться Комиссией в соответствии с законодательно закрепленными критериями, решение о выделении каждой медицинской организации конкретного объема медицинской помощи должно быть мотивировано как принципами сбалансированности распределения медицинской помощи между медицинскими организациями региона в пределах установленных территориальной программой объемов предоставления медицинской помощи, так и показателями, применимыми к конкретной медицинской организации. При этом основой формирования территориальной программы является потребность населения в медицинской помощи, предоставляемой на бесплатной основе.

В Решении Верховного Суда РФ от 11.03.2019 № АКПИ19-49 указано, поскольку от медицинских организаций может (а в необходимых случаях должна (абз.2 п.157 Правил ОМС)) исходить инициатива о корректировке объема предоставления медицинской помощи в целях соблюдения таких основных принципов осуществления ОМС, как обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования; создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования (пункты 1 и 5 статьи 4 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»), то несвоевременность необходимой по закону и обоснованной корректировки объемов предоставления медицинской помощи, относящейся к полномочиям Комиссии, не должна влечь негативные последствия для медицинской организации.

В отношении состава предоставляемых медицинских услуг частное здравоохранение по преимуществу замещает государственный сектор, выступая в качестве альтернативы: три четверти частных организаций не оказывают каких-либо медицинских услуг, не представленных в государственном секторе. Вместе с тем четверть частных организаций предлагает услуги, не оказываемые в государственном секторе и таким образом, дополняет его. Среди преимуществ частных организаций по сравнению с государственными на первом и втором местах оказались немедицинские характеристики предоставляемых услуг: большее внимание к нуждам пациентов и лучший сервис. Это также свидетельствует о преимущественно замещающем позиционировании частного сектора в системе здравоохранения [7].

Вместе с тем в том, что касается материальной базы, частный сектор минимально использует ресурсы государственного сектора: лишь 13% частных медицинских организаций располагаются на арендованных площадях в государственных или муниципальных медицинских учреждениях и лишь 1% использует в основном оборудование государственных или муниципальных медицинских учреждений [7].

При этом расценки в системе ОМС на дорогостоящее лечение занижены на 20–30 % от фактической рыночной стоимости и это существенно снижает мотивацию предпринимательской деятельности [8].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов А. На круглом столе «Ведомости»: проблемы современной системы ОМС. URL: <https://capitalpolis.ru/about/news/aleksey-kuznetsov-na-kruglom-stole-vedomosti-problemy-sovremennoy-sistemy-oms>.

2. Риски работы в системе ОМС для частного бизнеса и государственных медицинских организаций. Какие изменения нужны в сложившейся системе? URL: https://events.vedomosti.ru/events/spb_riskiOMS/pages/spb_postreliz.

3. Рулева Л.: Частные клиники, работающие по ОМС: трудности работы URL: <https://www.dirklinik.ru/article/157-chastnye-kliniki-rabotayushchie-po-oms-trudnosti-raboty>.

4. Исследование рынка коммерческой медицины в России 2015 год. URL: [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-health-care-report-october-2015-rus/\\$File/EY-health-care-report-october-2015-rus.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-health-care-report-october-2015-rus/$File/EY-health-care-report-october-2015-rus.pdf) (дата обращения 10.12.2016).

5. Часть 2 статьи 15, ч.5 статьи 15, пункта 1 части 1 статьи 20, статьи 39 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2012 года № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации».

7. Шишкин С. В., Потапчик Е. Г., Селезнева Е. В. Роль частных медицинских организаций в российской системе здравоохранения. URL: <https://publications.hse.ru/chapters/67970922>.

8. Таппасханова Е.О., Мустафаева З.А. Государственно-частное партнерство в здравоохранении // Российское предпринимательство. 2012. № 13 (211). С. 112-118.

© Ахохова А.В., Эитрекова С.Г., Эитрекова А.М., 2022.